

***Agriotes proximus* SCHWARZ, 1891 (Coleoptera: Elateridae, Elaterinae) – nowy gatunek chrząszcza dla fauny Polski**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3820002>

ANDRZEJ LASOŃ

ul. Wiejska 4B/85, 15-352 Białystok, Polska, e-mail: haptos@interia.pl

ABSTRACT. *Agriotes proximus* SCHWARZ, 1891 (Coleoptera: Elateridae: Elaterinae) – a new species of beetle for the Polish fauna.

Agriotes proximus SCHWARZ, 1891 (Coleoptera: Elateridae: Elaterinae) is reported as new to the Polish fauna. The data of locality are given.

KEY WORDS: Coleoptera, Elateridae, Elaterinae, *Agriotes proximus*, new record, Poland.

Rodzaj *Agriotes* ESCHSCHOLTZ, 1829 należy do podrodziny Elaterinae i reprezentowany jest w Palearktyce przez około 150 gatunków, z których ponad 30 występuje w Europie (LAIBNER 2000, CATE 2007). Z terenu Polski wykazano dotychczas 8 gatunków: *A. acuminatus* (STEPHENS, 1830), *A. brevis* CANDÈZE, 1863, *A. gallicus* LACORDAIRE, 1835, *A. lineatus* (LINNAEUS, 1767), *A. obscurus* (LINNAEUS, 1758), *A. pilosellus* (SCHÖNHERR, 1817), *A. sputator* (LINNAEUS, 1758) i *A. ustulatus* (SCHALLER, 1783) (BURAKOWSKI *et al.* 1985).

W niniejszej pracy przedstawiono informację o odkryciu w Polsce kolejnego gatunku z tego rodzaju. *Agriotes proximus* SCHWARZ, 1891 został znaleziony w Polsce na poniższym stanowisku (Ryc. 1) (region faunistyczny podano wg *Katalogu fauny Polski*, BURAKOWSKI *et al.* 1985):

Podlasie: Dolina Bugu, Mielnik (FC 39), 1 ex., czerpakowanie na obrzeżu boru sosnowego, leg. et coll. A. Lason, det. G. Platia.

Nowy dla fauny Polski.

Jest to gatunek halofilny, pontyjsko-śródziemnomorski występujący najczęściej w nizinnych i podgórskich dolinach rzek. W całym zasięgu występowania poławiany bardzo rzadko (LAIBNER 2000). Wykazany do tej pory z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Austria, Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Izrael, Jordania, Liban, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Portugalia, Rosja (rejon południowoeuropejski), Rumunia, Słowacja, Syria, Turcja, Ukraina, Węgry i Włochy (CATE 2007, TARNAWSKI *et al.* 2018).

Agriotes proximus (Ryc. 2) morfologicznie jest bardzo podobny do *A. lineatus* (Ryc. 3), od którego różni się m.in. proporcją budowy przedplecza oraz budową aparatu kopolacyjnego samca. Pozostałe cechy diagnostyczne wraz z rysunkami podaje LAIBNER (2000), a bardzo dobre porównanie genitaliów przedstawione jest w pracy KABALAK & SERT (2011).

Ryc. 1. Stanowisko *Agriotes proximus* SCHWARZ w Polsce (na siatce UTM).

Fig. 1. Locality of *Agriotes proximus* SCHWARZ in Poland (UTM-grid)..

Ryc. 2–3. Odłowiony okaz *Agriotes proximus* (2); *Agriotes lineatus* (Polska, Podlasie, Jeńki FD 27) (3) (fot. A. Lasoń).

Figs. 2–3. Collected specimen of *Agriotes proximus* (2); *Agriotes lineatus* (Polska, Podlasie, Jeńki FD 27) (3) (photos A. Lasoń).

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, po zweryfikowaniu oznaczeń *A. lineatus* w kolekcjach muzealnych czy prywatnych, że gatunek ten jest w Polsce obecny również na innych stanowiskach.

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękuję Giuseppe Platii (Włochy) za oznaczenie okazu *A. proximus*.

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1985. Chrząszcze Coleoptera – Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. *Katalog fauny Polski* 23(10): 1–401.
- CATE P. C. 2007. Elateridae Leach, 1815 (Cebrioninae, Lissominae, Subprotelaterinae), pp. 94–207, In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Apollo Books, Stenstrup.
- KABALAK M., SERT O. 2011. Systematic Studies on the male genital organs of Central Anatolian Elateridae (Coleoptera) species Part I: The Subfamilies Elaterinae and Melanotinae. *Hacetepce Journal of Biology and Chemistry* 39(1): 71–82.
- LAIBNER S. 2000. Elateridae of the Czech and Slovak Republic. Kabourek, Zlín: 292 pp.
- TARNAWSKI D., PLATIA G., MERTLIK J. 2018. Catalogue of the family Elateridae (Coleoptera) from Turkey. *Polish Entomological Monographs* 17: 1–287.

Accepted: 29 April 2020; published: 11 May 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>